

BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA.

G'UZAK. JUN. XALAJI. BO'Z. OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS.

Gulyamov Alisher Azizovich

aligulyamov1997@gmail.com

Yarashova Mohlaroyim Shuxratqizi

mohlaroyimyarashova@gmail.com

Karimov Suxrobbek Yusupovich

suxrobkarimov596097@mail.ru

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Tarixvafiliologiya” kafedrası o‘qituvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15085062>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro vahasida qadimdan mavjud bo‘lgan mato turlari va ularni tayyorlash jarayonlarining umumiy ta’rifi, o‘rta asrlarda mashhur bo‘lgan zandanicha matosi, shuningdek Rossiya bosqini davrida hunarmandchilik ahvoli va bir qator mato turlari, tikuvchilik bilan bog‘liq bo‘lgan marosimlar haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar. Zandanicha, etang, tavrát, surp-bo‘z, ipak mato, shoyi mato, beqasam, duruya, adras, banoras, sex.

Buxoro vohasida gazlama ishlab chiqarishda jun, ipak, paxta xom ashyosidan foydalanilgan. Paxta va junni maxsus uskuna «etang» yordamida bir necha marta tarashardi.

Keyingi jarayon - xom ashyoni yigirish. Xom ipni eshib, ulash jarayoni esa, ”tavrát” deb atalardi. Bu xizmatni tabakasidan qa’tiy nazar barcha ayollar qilishardi. ¹

Bosma gazlamalarni ishlash O‘rta Osiyoda XIX asrning birinchi yarmida keng joriy etilgandi. Bu gazlamalar Rossiyaga eksport qilinardi. Buxoro va uning atrofidagi qishloqlari bosma ishlash asosiy markazi bo‘lgan. Bu san’at bilan ayniqsa Jondor, G‘ijduvon, CHitgaron, Vardonze, Romitan qishloqlari mashhur bo‘lgan. Ular ajoyib donalab tayyorlanadigan bosmani ishlashgan.

Guldor matolar, shoyi, beqasam, duruya, adras, ayniqsa, banoras va paripasha nomli gazlamalar keng tarqalgan.

¹ Нурбоев Х.Р., Гиясова Д.Р. Мутахассисликка кириш, ўқув қўлланма.-Т.: 2017.-Б.30.

Mart, 2025-Yil

XIX asr o'rtalarida bu gazlamalar to'quvchi hunarmandlar tomonidan tayyorlangan. Xilma-xil turdagi bu gazlamalarning barchasi yuqori malaka va san'at, matonatni talab qiluvchi yog'och dastgohlarda to'qilgan. Gazlamaga naqsh tushirish juda murakkab bo'lgan.

Abrband usta tolalarning sonini hisoblab chiqib nuqtalar bilan belgilagan, bog'lab chiqqan, keyin xilma-xil bo'yoqlarga solib qayta-qayta bo'yagan. Beqasam va adrasga kudunglash-kudung deb ataluvchi yog'och bolg'a bilan urib chiqish va elimli eritma surtish bilan jilo berilgan. Atlasga naqsh solishda ham asosiy tolalar bog'langan. Buxoroda naqshli baxmal ham shu tarzda tayyorlangan². SHoyi ipak gazlamalari o'simlik moyi bilan turli ranglarga bo'yalgan. Tikuvchilik sohasida mehnat taqsimoti mavjud bo'lgan: to'nchi, tikuvchi, mashinachi, telpakchi, mahsido'z, po'stindo'z, do'ppido'z.³

Rossiya bosqini davrida o'lkaning barcha sohalari singari, hunarmandchilik mato tayyorlash sohasida ham rus mollarining roli ancha yuqori bo'ldi. Rossiyadan kelgan fabrikada ishlangan gazlamalar O'rta Osiyoda qo'lda ishlangan mahalliy gazlamalarga eng birinchi raqobatchi edi. Bu ularni chiqarishga g'ov bo'ldi hamda XIX asrni oxiriga kelib ustki kiyimda qo'llanmaydigan bo'ldi, faqat past navlari erkaklar choponing astari sifatida qo'llanardi. Ko'ylak uchun qilinadigan yuqori sifatli metrli bosma gazlamalar umuman ishlanmaydigan bo'ldi.

XIX asrda o'zbek milliy kiyimlarini tikishda ishlatiladigan asosiy matolar sirasiga ip-gazlama, ipak, nimshoyi va jun gazlamalar kirgan. Xomashyoning mo'lligi va arzonligi Movarounnahr shaharlarida ipak to'quvchilik, bo'z to'quvchilik, jun to'quvchilik va boshqa xil matolarni to'quvchilik kasb-hunarlarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitni vujudga keltirdi.

To'quvchilikning, asosan, ikki turi: hammabop ip-gazlama to'quvchiligi va nisbatan qimmatroq ipak to'quvchiligi ko'proq taraqqiy etgan. Ip-gazlama matolarni to'qish bilan, asosan, ayollar, ipak va nimshoyi gazlamalarni to'qish bilan erkaklar shug'ullanishgan. Ip gazlama matolarning turlari va navlari juda xilma-xil bo'lgan.

Ayniqsa oq, jigarrang, sariq tusli bo'zlar keng tarqalgan bo'lib, ulardan barcha yoshdagi kishilar uchun choponlar, shuningdek, ichki kiyimlar, sallalar tikilgan. Ayollarning ro'mollari, dakana va lachaklarini tikish uchun shasha doka ishlatilgan.

² Ўзбекистон халқлари тарихи. II жилд, Т.: “Фан”, 1993.-Б.165.

³ Дониёров А, Бўриев О, Аширов А. Марказий Осиё халқлари этнографияси, этногези ва этник тарихи.- Т.: “Янги нашр”, 2011.- Б.76.

Mart, 2025-Yil

Erkaklarning ko'ylaklari xom surup, sidirg'a chit, sodda to'qilgan, qalami deb nomlangan ip gazlamadan tikilgan. Yo'l-yo'l ip gazlama mato-olachalar ko'proq qishloq to'quvchilari tomonidan to'qilib, chopon tikishda ishlatilgan.⁴

Vohada ishlab chiqarilgan matolar o'zining rangdorligi va go'zalligi bilan farqlanib turgan. Mohir ustalar gohida butunlay bir-biriga zid, ba'zan esa o'zaro uyg'unlashgan nafis ranglarni ishlatilib, nihoyatda betakror ranglar bunyod etilgan. San'atshunos olimi Mahkamovaning yozishicha, g'ijduvonlik va qarshilik ustalarning bo'yoqlari ancha nafis, mayin bo'lib, ranglarning tuslari ham xilma-xil bo'lgan. Garchi ustalar olti-etti xil ranglardan foydalangan bo'lsa-da, to'qilgan beqasam kishi ko'ziga ancha sipo ko'ringan. G'ijduvon va Qarshida to'q yashil, zarg'aldoq, to'q qizil, to'q sariq, qora pushti, zangori kabi sifati yaxshi ranglardan ham unumli foydalanilgan.⁵

Beqasam nimshoyi yo'l-yo'l mato hisoblanadi. Beqasam so'zining kelib chiqishi hali hanuz fanda munozarali hisoblanadi. Ayrim tadqiqotchilarning fikricha, "beqasam" so'zi "rangba-rang mato" degan ma'noni anglatuvchi arabcha "qassab" so'ziga "be" old qo'shimchasi qo'shilishidan hosil bo'lgan. X asrda bu so'z zig'ir tolasidan to'qilgan, xuddi elakka o'xshash siyrak va nafis mato ma'nosini anglatgan.⁶

Milliy matolar rangining zamirida qumlarning zarrin zarralari, vohaning ko'kalamzorligi, ko'llar zilolliqi, botayotgan quyosh shafag'i, bog'larning turfa gullari jilolangan. Qirmizi va havorang matolar esa o'zining go'zalligi va iqlimga moslashganligi bilan alohida ajralib turgan.

Qirmizi rangini hosil qilish uchun bir oy davomida o'nlab jarayonlar o'tkazilgan. Yo'l-yo'l nimshoyi olacha, yo'l-yo'l zar hamda kumush gulli parcha va boshqa matolar ham shu zaylda to'qilgan. XIX asrda Buxoroda bo'lgan A. Vamberi bu erda "ikki xil rangli yo'l-yo'l va yupqa – olacha deb ataluvchi ip gazlamalar" to'qilganini aytib o'tadi.⁷ Oddiy olachaning eng yaxshi navi zibak deb atalgan.⁸ Olacha — ingichka mato; odatda, paxta ipidan (arqoq va tanda ipi), ba'zan ip va ipak (arqoqi ip, tandasi ipak)dan qo'lda to'qiladi. Yo'l-yo'l bo'lgani uchun olacha deb atalgan.

Tanda ipi bo'yalgani uchun ikki tomoni ham bir xil bo'ladi. Qadimdan o'rta Osiyoda ko'plab ishlab chiqarilgan. Olachadan, asosan, to'n va boshqa kiyimlar tayyorlanadi.

⁴ Нурбоев Х.Р, Гиясова Д.Р. Мутахассисликка кириш, ўқув қўлланма.-Т.: 2017.-Б.33.

⁵ Махкамова С. Бекасам. - Т.: Фан, 1971. - Б.25-26.

⁶ Махкамова С. Бекасам. - Т.: Фан, 1971. -Б.11.

⁷ Давлатова С. Қашқадарё миллий кийимлари:анъанавийлик ва замонавийлик.-Т.:”Янги аср авлоди”,2006.-Б.35.

⁸Агзамова Г.А. Сўнги ўрта асрлар Ўрта Осиё шаҳарларида хунармандчилик ва савдо.-Т.: Ўзбекистон, 2000. - Б. 19.

Mart, 2025-Yil

Ipak gazlamalardan yana bir turi shoyi kanaus bo'lib, u Buxoro xonligiga qarashli shaxarlarda keng ko'lamda ishlab chiqarilgan.⁹ Buxoroda pillani qayta ishlash bilan XIX asr boshida asosan ayollar shug'ullanishgan bo'lsa, asr oxiriga kelib mazkur mashg'ulot turi to'liq erkaklar qo'liga o'tgan.¹⁰

Adras — abr iplar bilai gul solingan nimshoyi gazmoldir. SHuningdek, kanauc, shoyi, xonatlas, guldor kimxob, duxoba kabilar ham keng qo'llanilgan. SHoyi va nimshoyi matolar — beqasam, adras, yakro'yo, katak shoyi, tovlanma shoyi, abrshoyi va hokazolarga turli-tuman gullar solingan.

Banoras — beqasamdan rang turlari bilan farqlanib, undan ayollarning ustki kiyimi bo'lmish paranji tikilgan. Paripashsha — beqasamdan qalinroq matodirki, u paranji, shuningdek, chapon tikishda ishlatilgan.

Baxmal, ola baxmal, duxoba — mayin, silliq, patli gazlama. Patlari tabiiy yoki sun'iy ipakdan, zamini ip yoki kanopdan to'qiladi. Baxmal to'qishda ikkita o'rish ipi ishlatiladi: biri zamin, ikkinchisi esa pat hosil qiladi. Ikkinchi o'rish iplari birinchisidan 4 — 6 marta uzun bo'ladi, chunki ish jarayonida bu iplar arqoq o'rniga kiritilgan asos atrofida tugma bandlar hosil qiladi, so'ngra bandlar maxsus pichoq bilan kesilganda hurpayib, patlar hosil qiladi. Buxoro va Samarqandda qadimdan ishlab chiqariladi.¹¹ Boburning ma'lumotiga ko'ra, Samarqand jahondagi ko'pgina mamlakatlarga och qizil baxmal chiqarib sotgan.¹² Baxmal ishlab chiqarish Buxoroda, ayniqsa, XIX asrda rivojlangan. Baxmal ko'pincha xandasiy va abrii naqshlar bilan bezatilgan. Abrii baxmalda naqshlar ikkinchi o'rish iplarida hosil qilinadi. Baxmal XX asrning 20-yillaridan to'quv dastgohparida ishlab chiqarila boshladi. Baxmallardan kiyim-kechak, do'ppi, so'zana, gulko'rpa, zardevor, dasturxon, ko'rpa va ko'rpachalar tayyorlangan.

Jun gazlama — jun tolasidan to'qiladigan mato. Toza junli va yarim junli xillari bo'lgan, erkaklar, ayollar va bolalar kiyimlari tikish uchun ishlatilgan. Jun gazlamalardan kiyim-kechak, ro'mol, gilam va boshqa mahsulotlar ham tayyorlangan. O'rta asrlarda jun kiyimlarni tayyorlashda ishlatiladigan eng keng tarqalgan to'qimachilik mahsuloti edi.¹³ Jun juda issiq va og'ir bo'lishi mumkin, lekin junli hayvonlarni selektiv etishtirish bilan bir qatorda nozik tolalardan qo'pollarni ajratish va ajratish uchun juda yumshoq, engil matolarga ega bo'lishi kerak edi.¹⁴

⁹Ўша асар.- Б.20-21.

¹⁰ Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства.-Т.: Ўзбекистон ССР ФА ,1958.- С. 70.

¹¹ Очилов Т.А, Аҳмедов В.В., Тошпўлатов С.Ш. Тикувчилик материалшунослик.Т.Шарқ-2007.-Б.47.

¹² Захириддин Муҳаммад Бобур. «Бобурнома» (ҳозирги ўзбек тилида).Т. «Yangi kitob»-2019.-Б.56.

¹³ Очилов Т.А, Аҳмедов В.В., Тошпўлатов С.Ш. Тикувчилик материалшунослик.Т.Шарқ-2007.-Б.45.

¹⁴ ЮсуповаР.,СаттороваМ.Тўқимачилик материалшунослиги.Т.Чўлпон-2007.-Б.28.

Mart, 2025-Yil

XIX asrning birinchi yarmida O'rta Osiyoga Rossiyadan keltirilayotgan ip gazlama va boshqa matolarning miqdori tobora orta bordi. Bu matolar O'rta Osiyo va Qashqar o'lkasida to'qiladigan gazlamalar bilan raqobat qila boshladi. Rossiya mollari, jumladan, matolarining o'lkaga keltirilishi natijasida ular mahalliy hunarmandchilik mollarini bozordan siqib chiqara boshladi. Fabrikada ishlangan matolar kosiblar qo'ldan chiqqan matolarning bozorini kasod qilib bordi.

XIX asr oxiri va XX asr boshida o'zbeklar orasida ham asosan fabrikada tayyorlangan ip gazlamalar: chit, bo'z, xom surupdan tikilgan kiyim kechaklarni kiyish rasm bo'ldi. Boy-badavlat kishilar esa kimxob, ipak, atlas, duxoba, rangorang movutlardan kiyim tikirib kiya boshladilar.¹⁵ SHunga qaramay, kosiblar dastgohidan chiqqan mahalliy gazlama: mato, bo'z, nim-shoyi gazmol, adras, beqasam, podshoi, kimxob, xonatlas, katakshoyi kabilarning turli xillariga ham ehtiyoj katta edi.

XX asrning boshlariga kelib mintaqaga Rossiyadan rus fabrikalarida tayyorlangan ko'plab matolar keltirila boshlangan. qopa rangli movut hamda baxmal matolardan erkaklar va ayollar ustki kiyimi, to'n, shuningdek, do'ppi tikishda foydalanilgan. Bayram va tuy marosimlari uchun maxsus matolarni xarid qilish keng tuc ola boshlagan. Yana shuni aytib o'tish joizki, mahalliy hunarmandchilik qanchalik rivojlanmasin, bu davrda mahalliy hunarmandlar ishlab chiqargan mahsulotlar aholining matoga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirish imkoniga ega emas edi.¹⁶

Mahalliy hunarmandlar tomonidan tayyorlangan matolar uy sharoitida bo'yalgan. XIX asrning 60-yillarida Turkiston haqida ko'pgina ma'lumotlar to'plashga muvaffaq bo'lgan P.I. Pashino Markaziy Osiyoning bo'yalgan iplaridan to'qilgan matolar ranggi o'chmasligi bilan farqanib turishini ta'kidlaydi.¹⁷

XIX asr o'rtalarida ko'plab shaharlar (Buxoro, Samarqand, SHahrisabz, Marg'ilon va boshqalar)da milliy o'ziga xos va yuqori sifatli gazlamalarning turli xillari ishlab chiqarilgan.

Bizning mamlakatimiz va undan tashqarida og'ir yarim ipak gazlamalar – beqasam, banoras va adras; ayollar kiyimi uchun engil va yupqa ipak mato – shoyi, ranglarining mutanosibligi bo'yicha juda ajoyib abrli gazlamalar mashhur. Buxoroning abrli gazlamalarida asosan uchta rang – to'q qizil, sariq va pushti ranglardan foydalanilgan.¹⁸

& RESEARCH

¹⁵Нурбоев Х.Р, Гиясова Д.Р. Мутахассисликка кириш, ўқув қўлланма.-Т.: 2017.-Б.34.

¹⁶ Давлатова С. Қашқадарё миллий кийимлари:анъанавийлик ва замонавийлик.-Т.:’’Янги аср авлоди’’,2006.-Б.43.

¹⁷ Пашино П.И. Туркестанский край в 1966 г. Путевые заметки. – СПб.,1868. - С. 140.

¹⁸ Рахматуллаева Д. Костюм ва мода тарихи.-Т.: ’’Нисо полиграф’’,2017.-Б.172.

Mart, 2025-Yil

SHu bilan birga, Buxoro yahudiylari orasida ular erkaklar va ayollar kostyumlarida eng mashhur bo'lgan va mahalliy aholi ularni yahudi atlasi - "yahudiy atlasi" deb atashgan mato mavjud bo'lga. "YAhudiy" matolar, shuningdek, sariq rangli chiziqli naqshlar (tor qora chiziqlar bilan birlashtirilgan) va tor quyuc yashil va ko'k chiziqlar ustunligi bo'lgan matolar deb nomlangan. SHu bilan birga, yahudiylar tojik-o'zbek kostyumidagi bejirim matolardan oq fonda quyuc ko'k tor chiziqda va uning yuqori sifatli navlari - banoralar (benoralar) ishlatganlar. Buxoro yahudiylari orasida ushbu matolardan tikilgan kiyimlar turli yoshdagi va ijtimoiy mavqega ega odamlar tomonidan kiyilgan. Bundan tashqari, ularning kiyimlari toza ipak matolardan bo'lib, ular Islomning erkaklar kostyumidagi ipakka bo'lgan alohida munosabati tufayli musulmonlar orasida ommaviy ravishda tarqalmagan va faqat zodagonlarning yuqori qatlamlari kostyumida ishlatilgan. Buxoro yahudiylari ipakni nafaqat xalatning yuqori qismida, balki astda ham ishlatishi mumkin edi, tojiklar va o'zbeklar esa ipak astarni faqat oltindan tikilgan yoki kashta tikilgan liboslarga qo'yishgan; odatda astar paxtadan edi. YAhudiy liboslarida ipak astarni arzonroq yarim ipak matodan tikilgan ustki astar bilan birlashtirish mumkin edi, bu nafaqat ipakka bo'lgan munosabatni, balki ustki va libosdagi astarning ramziy ma'nosini ham ko'rsatdi.¹⁹

Tikuvchilik va to'quvchilik ishlari bilan asosan ayollar shug'ullanishgan. Buxoro vohasi hududida ushbu kasblar bilan aloqador diniy marosimlar ham o'tkazilgan. Bular orasida diniy marosimlar eng avval shakllangan. Masalan, Bibisheshanba va Bibi Mushkulkushodlarga bag'ishlab o'tkaziladigan marosimlar shular jumlasidandir. Bibisheshanba tikuvchilik va to'quvchilik bilan shug'ullanadigan ayollarning ruhiy madadkori sifatida talqin qilinadi. Bibisheshanbaga ishonch tojik mifologiyasi ta'sirida o'zbek mifologiyasiga ko'chgan.²⁰

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Buxoroda qadim davrlardan tortib to hozirgi kunga qadar mato ishlab chiqarish va unga ishlov sohasi o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Turli xildagi matolarni ishlab chiqarish, ularga ishlov berish faoliyati hunarmandlarning asosiy mashg'ultotlaridan biri edi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

¹⁹ Емельяненко Т К особенностям традиционного костюма бухарских евреев: женские платья. Антропологический форум № 14.-С.310.

²⁰ Safarov O, O'rayeva D, Qurbonova M. O'zbekiston xalqlari etnografiyasi va folklori, -T.: "O'qituvchi", 2007.- B.113.

REFERENCES

1. Ярашова, М. (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
2. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
3. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
4. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
5. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
6. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
7. Yarashova, M., & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>
8. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUTIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
9. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
10. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *MiastoPrzyszłości*, 53, 964-969.

Mart, 2025-Yil

11. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.
12. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO OCHILGAN MUZEYLARNING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 248-256.
13. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). O 'RTA OSIYO OLIMLARINING KARTOGRAFIK MEROSI. *Modern Science and Research*, 4(1), 221-227.
14. Srojjeva, G., Gulyamov, A., & Haqqulov, M. (2025). XVII ASRDA BUXORODA ABDULAZIXON MADRASASINING QURILISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 471-478.
15. Gulyamov, A., & Ashurov, D. (2025). CHANGES IN THE LIFE OF THE WORLD'S COUNTRIES AFTER WORLD WAR II. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 333-341.
16. Gulyamov, A. (2025). MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 790-798.
17. Gulyamov, A., & Xamidova, R. (2025). ABU RAYHON BERUNIY BUYUK QOMUSIY OLIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 758-766.
18. Gulyamov, A. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA ISTIQOMAT QILGAN MILLIY-ETNIK GURUHLAR. *Modern Science and Research*, 4(2), 1020-1028.
19. Юсупович, К. С. (2024). КРАТКИЙ ОБЗОР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ДВИЖЕНИЯ "ТАЛИБАН", НА ФОНЕ ЗАХВАТА ТАЛИБАМИ ВЛАСТИ В АФГАНИСТАНЕ В 2021 ГОДУ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(11), 227-229. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/12432>
20. Yusupovich, K. S. (2024). Abu Hafs Kabir and the Spread of the Hanafi Madhhab in Transoxiana. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 204-207. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4079>
21. Каримов Сухроб Юсупович. (2024). ОРДЕН НАКШБАНДИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14509878>
22. С. Ю. Каримов. (2025). РОЛЬ ФАЙЗУЛЛЫ ХОДЖАЕВА В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14741491>

Mart, 2025-Yil

23. НийозоваГулчехраШерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). КУСАМ ИБН АББАС И ИСЛАМИЗАЦИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736948>
24. Каримов Сухроббек Юсупович. (2025). ТАРИКАТ ЯССАВИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14872554>
25. НийозоваГулчехраШерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУННИЗМА И ШИИЗМА. ОТЛИЧИЕ ДВУХ ТЕЧЕНИЙ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14908934>
26. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
27. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
28. Srojjeva, G. (2025). MIRZO MUHAMMAD HAYDARNING “TARIXI RASHIDIY” ASARIDA O'RTA OSIYO TARIXINI O'RGANISHDA MUHIM MANBA SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(1), 531-539.
29. Srojjeva, G., &Ormonova, M. (2025). BUXORO SHAHRIDAGI ARK QO'RG'ONI, SITORAI MOHI XOSA, XO'JA SAROY ME'MORIY YODGORLIKLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 533-544.
30. Srojjeva, G. (2024). Solutions, Results And Problems Of Reforms In The Field Of Education. *Modern Science and Research*, 3(1), 782-788.
31. Srojjeva, G. (2023). Lower Zarafshan Oasis Tourism Opportunities. *Modern Science and Research*, 2(10), 199-204.
32. Srojjeva, G. (2024). EFFECTIVE FORMS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AND EDUCATIONAL WORK IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION. *Modern Science and Research*, 3(2), 247-253.
33. Srojjeva, G. (2024). Strengthening The Material And Technical Base Of Preschool Education And Training Institutions. *Modern Science and Research*, 3(2), 673-681.
34. Srojjeva, G. (2024). The Canadian Economy During The Global Economic Crisis. *Modern Science and Research*, 3(2), 57-63.

35. Srojeva, G. (2024). International Cooperation In The Field Of Education. *Modern Science and Research*, 3(2), 1041-1050.
36. Vahobovna, S. G. (2023). QuyizarafshonVohasiTurizmImkoniyatlari.
37. Srojeva, G. (2024). Attention Paid To Preschool Educational Institutions In New Uzbekistan. *Modern Science and Research*, 3(2), 258-266.
38. Srojeva, G. (2024). 1929-1932-YILLARDAGI JAHON IQTISODIY INQIROZI DAVRIDA YAPONIYA. *Nrj*, 1(2), 118-128.
39. Vahobovna, S. G. (2024). XX ASR BOSHLARIDA XITONING YAPON AGRESSIYASIGA QARSHI KURASHI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 264-273.
40. Vahobovna, S. G. (2024). XX ASR BOSHLARIDA XITONING YAPON AGRESSIYASIGA QARSHI KURASHI. *International journalofscientificresearchers (IJSR) INDEXING*, 5(2), 723-728.
41. Vahobovna, S. G. (2024). YANGI O'ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TA'LIM-TARBIYA MUASSASALARIGA QARATILAYATGAN E'TIBOR.
42. Vahobovna, S. G. (2024). JAHON IQTISODIY INQIROZI DAVRIDA KANADA IQTISODIYOTI.
43. Srojeva, G. (2024). TA'LIM SOHASIDA XALQARO HAMKORLIK.
44. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *ModernScienceandResearch*, 3(10), 64-68.
45. Obido'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
46. Boltaev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *AnalyticalJournalofEducationandDevelopment*, 4(10), 293-297.
47. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *ModernScienceandResearch*, 3(12), 556-564.
48. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *ModernScienceandResearch*, 2(9), 145-149.

Mart, 2025-Yil

49. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *ModernScienceandResearch*, 4(1), 909-917.
50. Bozorova, R. (2021, September). Methods and Means of Cultivating Kindness iIn the Family of the Uzbek People. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 43-44).
51. Бозорова, Р. Ш. (2022). “Меър” тушунчаси: фалсафийтаҳлил. *Science and Education*, 3(4), 1312-1320.
52. Ro'zigul, B. (2023). TA 'LIM TARBIYA JARAYONIDA INTERFAOL MEDOTLARDAN FOYDALANISH. ITALY" ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES"., 14(1).
53. Bozorova, R. Z., & Avezov, O. (2023). DINIY MASALALARDA TA'LIM-TARBIYANING AKS ETISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(11), 153-156.
54. SHarofovna, B. R. Z. (2023). ILM NARSALARNING ENG FOYDALISIDIR. Научный Фокус, 1(6), 372-375.
55. Ro'zigul, B. (2023). ROLE OF HUSBAND AND WIFE IN THE FAMILY AND CAUSES OF DIVORCE. *Modern Science and Research*, 2(10), 127-130.
56. Sharafovna, B. R. (2023). THE BOOK-THE HISTORY OF HUMANITY, THE IMMORTAL SPIRIT. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI/ JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*, 2(11), 6-13.
57. Sharofovna, B. R. (2023). SPECIFIC ASPECTS OF IMPROVING THE INTELLECTUAL COMPETENCE OF WOMEN IN DEVELOPED COUNTRIES. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(12), 113-117.
58. Ro'zigul, B. (2023). KITOB-QADRIYAT YUKINI AJDODDAN AVLODGA KO'TARUVCHI KEMADIR. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 883-890).
59. Bozorova, R. Z. (2024). INCREASING THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF WOMEN IS THE DEMAND OF THE TIMES. *Modern Science and Research*, 3(2), 724-731.
60. Sharofovna, B. R. Z. (2024). Islomda ayollar o 'rni va munosabat. *JOURNAL OF THEORY, MATHEMATICS AND PHYSICS*, 3(1), 136-143.